

Таблиці для самоаналізу наукового журналу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2026 року № 56 [«Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»](#), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2026 року за № 129/45523.

Назва журналу: _____

Кластер¹: _____

Дата оцінки: лютий 2026 року

Відповідальний: _____

Таблиця 1. Формальні вимоги

№	Вимога Порядку (п. 7)	Норма наказу	Фактичний стан журналу	Виконано (так/ні)	Доказ / посилання	Що потрібно зробити
1	Термін існування та періодичність	Видається ≥ 2 роки, ≥ 1 номер/рік				

¹ У цьому Наказі МОН *кластер* – це сукупність наукових журналів однієї або споріднених галузей знань, які оцінюються між собою за рейтинговими критеріями під час формування Переліку наукових фахових видань України. Журнал конкурує не з усіма виданнями загалом, а лише з журналами свого кластера.

2	DOI (Digital Object Identifier) ² для кожної статті	Усі статті мають DOI				
3	Кількість членів редколегії	≥ 9 науковців за заявленим кластером				
4	Частка членів редколегії, які перебувають у трудових відносинах із засновником	≤ 50% з установи-засновника				
5	Іноземні члени редколегії	≥ 2 іноземці				
6	Публікації членів редколегії	≥ 3 WoS/Scopus за 5 років				
7	Двомовний сайт	UA + EN версія				
8	Політика щодо використання інструментів штучного інтелекту (ШІ)	Окрема політика щодо ШІ				

² <https://www.doi.org/>

9	Політика рецензування та публікаційної етики (відповідно до рекомендацій COPE)	Відповідає COPE ³				
10	Політика ретракції ⁴	Має бути описана				
11	APC (Article Processing Charge) ⁵ або безплатність публікації	Чітко вказано				
12	Дати в статтях	received / accepted / published				
13	HTTPS ⁶	SSL сертифікат				
14	Архів номерів	Повний архів з датами				
15	Ліцензія	Creative Commons ⁷ або інша				

³ <https://publicationethics.org/guidance>

⁴ Ретракція статті – офіційне відкликання вже опублікованої статті з наукового обігу через серйозні порушення (плагіат, фабрикацію даних, помилки тощо) зі збереженням її в архіві журналу з позначкою про ретракцію.

⁵ APC (Article Processing Charge) – плата, яку автор або його установа сплачує відкритому журналу за обробку, рецензування та/або публікацію статті.

⁶ HTTPS – захищений протокол передавання даних між вебсайтом і користувачем, що забезпечує шифрування інформації та підтверджує автентичність сайту (наявність SSL/TLS-сертифіката).

⁷ <https://creativecommons.org/share-your-work/>

16	ORCID авторів ⁸	Вказано у статтях				
17	Обсяг публікацій	≤ +50% за рік				
18	1 стаття автора в номері	не більше 1				
19	Відсутність РФ/РБ у редколегії	0 осіб				
20	Рейтингові бали (див. Таблиця 2)	≥ 30% від макс.				

Таблиця 2. Рейтингові бали

№	Критерій (додаток 4)	Фактичний рівень журналу	Бал (обирається найвищий досягнутий)	Посилання / доказ
1	Самоархівування (Green OA) ⁹		2	
2	Політика відкритих даних та набори FAIR даних ¹⁰		1	

⁸ <https://orcid.org/>

⁹ Самоархівування (self-archiving, Green Open Access) – право автора розміщувати прийняту до публікації версію своєї статті (*Author's Accepted Manuscript*) в інституційному або тематичному репозитарії у відкритому доступі.

¹⁰ <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

3	Етичні дозволи (де потрібно)		1	
4	Використання програмного забезпечення для керування редакційним процесом		1	
5	Діамантовий відкритий доступ ¹¹		5	
6	Відмова від APC для аспірантів		3	
7	Включення до Directory of Open Access Journals (DOAJ) ¹²		3	
8	Наявність назви та виду медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа ¹³		1	
9	Реєстрація видавця в Research Organization Registry (ROR) ¹⁴		1	
10	Частка іноземних авторів		> 10% = 1 > 25% = 3	
11	Частка авторів з 1 установи		< 50% = 2 < 25% = 3	
12	Цитування у WoS/Scopus		> 10% = 2 > 25% = 4	
13	DOI у списках літератури		> 25% = 1 > 50% = 2	

¹¹ Діамантовий відкритий доступ (Diamond Open Access) – модель відкритого доступу, за якої статті є безплатним і для читачів, і для авторів (журнал не стягує APC).

¹² <https://doaj.org/>

¹³ <https://webportal.nrada.gov.ua/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-informatsijnoyi-diyalnosti-u-sferi-telebachennya-i-radiomovlennya/>

¹⁴ <https://ror.org/>